

УДК 005.8

Гордєєва І. О., к. т. н., доцент, доцент кафедри «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали»

(Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, г. Дніпропетровськ, Україна)

ДЕ ЗНАЙТИ ГРОШІ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ?

На сьогоднішній день молодь, безперечно, є двигуном соціально-економічного прогресу суспільства і своєрідним каталізатором суспільних перетворень в Україні. Реалізація інтелектуального потенціалу молодого покоління є показником успішного державотворення. В останні роки спостерігається ріст молодіжних ініціатив: це і волонтерський рух, і рух припартійних молодіжних організацій, і активна участь у молодіжному самоврядуванні та ін.

Головною проблемою функціонування сучасних молодіжних організацій є відсутність фінансування їхньої діяльності, несерйозне ставлення до них громадських і державних структур. З цих та інших проблем молоді часто складно знайти фінансування, навіть під перспективні проекти. Молодому поколінню важко доказати спонсору або грантодавцю свою спроможність серйозно розпорядитися грошима.

Так з чого з почати пошук фінансування?

На сьогодні з'явилися та набувають популярності нові інструменти фінансування. Серед найбільш актуальних можна виділити наступні.

Краудфандинг (Crowd funding) або так зване народне фінансування. Краудфандинг визначається, як колективне співробітництво людей (донорів), які добровільно об'єднують свої гроші або інші ресурси разом, як правило через Інтернет, щоб підтримати зусилля інших людей або організацій (реципієнтів) [1]. Наприклад, виникла ідея розробити та опублікувати збірку дитячих казок по мотивам «Кобзаря» Т.Г. Шевченка з ілюстраціями, для цього потрібно описати свою ідею, запустити в мережу та вказати розрахунковий рахунок на який бажаючі можуть перераховувати кошти. Необхідно відмітити, що по цій схемі фінансування, ініціатор проекту не несе ніяких фінансових зобов'язань перед інвесторами. Збір коштів за схемою краудфандингу може служити різним цілям – допомоги постраждалим від стихійних лих, підтримки з боку уболівальників, підтримки політичних кампаній, фінансування стартап-компаній і малого підприємництва, створенню вільного програмного забезпечення, отримання прибутку від спільних інвестицій і багато чому іншому.

Особливої уваги для пошуку інвестицій під проекти заслуговує краудфандінгова платформа Kickstarter [2]. Kickstarter – це сайт для залучення грошових коштів. Той, хто хоче отримати фінансування, повинен зареєструватися і розмістити опис проекту на Kickstarter. Власник проекту повинен вказати термін і мінімальну кількість коштів, яку необхідно зібрати. Якщо проект не зібрав потрібну кількість коштів до певного терміну, то гроші повертаються спонсорам.

Висновок. До нових інструментів пошуку інвестування проекту, що заслуговують уваги, відносяться: модель народного фінансування краудфандинг і ресурс для збору інвестицій Kickstarter.

Список використаної літератури

3. Краудфандинг [Электронный ресурс]. – Режим доступу: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3> – Заголовок з екрану.
4. Kickstarter [Электронный ресурс]. – Режим доступу: <https://www.kickstarter.com/> – Заголовок з екрану.

Том 14

Економіка і управління у промисловості

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НГУ

**ЧЕТВЕРТА ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ
ВЧЕНИХ**

«МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ»

ЗБІРНИК ПРАЦЬ

ДНІПРО

2016

**ЧЕТВЕРТА ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ
ВЧЕНИХ**

«МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ»

ЗБІРНИК ПРАЦЬ

6-7 ГРУДНЯ 2016 РОКУ

ДНІПРО

2016

Молодь: наука та інновації – 2016: Матеріали IV Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 6-7 грудня 2016 року). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2016. - 531 с.

В збірнику наведено матеріали IV Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації – 2016», яка була проведена 6-7 грудня 2016 року в Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» (м. Дніпро).

Збірник призначений для науково-технічних працівників, викладачів та вчених вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів.

Матеріали в збірнику друкуються мовою оригіналу в редакції авторів.

ЗМІСТ

Секція 1	Технології видобутку корисних копалин	Том 1
Секція 2	Збагачення корисних копалин	Том 2
Секція 3	Технології машинобудування	Том 3
Секція 4	Гірнича механіка	Том 4
Секція 5	Автомобільний транспорт	Том 5
Секція 6	Геодезія та землеустрій	Том 6
Секція 7	Геомеханіка	Том 7
Секція 8	Геологія	Том 8
Секція 9	Безпека праці	Том 9
Секція 10	Екологічні проблеми регіону	Том 10
Секція 11	Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка	Том 11
Секція 12	Автоматизація та інформаційні технології	Том 12
Секція 13	Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та вимірювальна техніка	Том 13
Секція 14	Економіка і управління у промисловості	Том 14
Секція 15	Гуманітарні проблеми освіти	Том 15
Секція 16	Гірничі машини	Том 16